

УДК 005: 101
DOI

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

РЫТОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента в производственной сфере,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Обосновано, что механизм управления образуют инстинктивные способы, рефлексивные методы и инструменты их реализации. Они являются средством труда субъекта управления. С их помощью субъект управления осуществляет функциональное воздействие на объект управления. В совокупности с принципами управления они образуют систему управления, где функциональный механизм управления включает механизмы планирования, мотивации, организации и контроля.

Ключевые слова: управление, механизм, средство, способ, метод, инструмент, инстинкт, рефлексия, функция, принцип, организация, система

THE ESSENCE OF THE MECHANISM AND SYSTEM OF MANAGEMENT: THE PHILOSOPHICAL ASPECT

RYTOVA N.A.,
Candidate of Economics Sciences, Associate
Professor of the Department of Management in the
industrial sector,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. It is substantiated that the control mechanism is formed by instinctive methods, reflexive methods and tools for their implementation. They are the means of labor of the subject of management. With their help, the subject of management carries out a functional impact on the object of management. Together with the principles of management, they form a management system, where the functional management mechanism includes the mechanisms of planning, motivation, organization and control.

Keywords: control, mechanism, means, way, method, tool, instinct, reflection, function, principle, organization, system

Актуальность и постановка задачи. В реальной действительности в зависимости от объекта управления существуют различные механизмы и системы управления. При этом существует множество субъективных трактовок этих понятий. Как правило, они обусловлены целью исследований или субъективными представлениями исследователей об управлении. Это создает проблемы в понимании сущности механизма и системы управления, основу которых, как любых научных знаний, должно составлять философское понимание реальной действительности, как знаний о бытие сущего, и понятие управления.

Анализ последних исследований и публикаций. В теории управления организационными системами определяется, что «управление – это воздействие на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения» [14, с. 11]. В экономической энциклопедии под редакцией С.В. Мочерного управление – это «влияние на процесс, объект или систему для сохранения их устойчивости или перевода из одного состояния в другое соответственно определенной цели» [9, с. 731]. В любом случае системы, субъекты и объекты управления бывают разной природы и сложности, а их состояния разными.

В философском энциклопедическом словаре под редакцией Л.Ф. Ильичева управление определяется как «элемент, функция организованных систем разной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы, цели деятельности» [18, с. 704]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией А.М. Прохорова управление трактуется так: это «элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ» [2]. Очевидно, в этом случае управление связывается с рефлексией. Тогда как быть с управлением на инстинктивном уровне, например, в групповых объединениях животных одного вида? Тем более с техническими системами, посредством которых осуществляется управление явлениями в реальной действительности? В любом случае сущность функции управления проявляется только в отношениях субъекта и объекта управления. Эти отношения определяются целью субъекта управления.

С появлением кибернетики «управлением стали называть организацию целенаправленных действий» [4, с. 24], где «организация рассматривается как комплекс взаимосвязанных элементов» в «единую организационную систему» [4, с. 185]. В теории систем системными свойствами выступают целостность, множество элементов, их относительная самостоятельность, наличие управления и единство главной цели для них, наличие структуры, структурных связей и иерархичности [16]. В результате под управлением стал пониматься процесс целенаправленного организованного воздействия субъекта управления на объект управления. Здесь появляется понятие системы управления, в которую, очевидно, кроме субъекта и объекта управления входит и механизм управления, поскольку внесистемным он быть не может.

Некоторые исследователи под механизмом управления понимают «порядок действий при осуществлении выбора управляющих воздействий на объект управления, обеспечивающих достижение поставленных целей управления» [6, с. 166]. Но это алгоритм управления. В экономической энциклопедии под редакцией С.В. Мочерного «механизм – это «система, устройство, способ, которые определяют порядок определенного вида деятельности» [7, с. 355]. Если механизм – это система, то он является структурным элементом системы управления, который обеспечивает процесс управления, где характеристиками являются его свойства, определяемые параметрами управления.

Утверждается, что «в настоящее время отсутствует единый подход к определению понятия «механизм управления», но «в классических учебниках по менеджменту под механизмом управления понимают «совокупность средств и методов управления» [6, с. 164]. Например, «под механизмом в экономике целесообразно понимать характеристики процесса: способы, методы, нормы, средства, формы функционирования чего-либо или воздействия на что-либо, а не совокупность ресурсов или состояний объекта» [5, с. 20].

В учебной и научной литературе, несмотря на различие в терминах, понятия способа и метода, инструмента и средства попарно отождествляются. Это приводит к

двусмысленности их толкования. В работе [1, с. 20] с использованием философских категорий обосновано, что «способ – это философская категория. Наличие цели, инстинкта и рефлексии в живых формах сущего конкретизирует общенаучные понятия инстинктивного способа и метода. Их реализация с помощью вещей, отношений, инстинкта и сознания определяет общенаучное понятие инструмента. Его синтез с понятиями инстинктивного способа и метода образуют общенаучное понятие средства».

Цель статьи: уточнить сущность механизма и системы управления, где механизм, субъект и объект управления выступают ее структурными элементами.

Изложение основного материала исследования. Нетрудно заметить, что ключевыми терминами в понятии «управление» выступают «субъект управления», «цель», «объект управления», «воздействие», «функция», «процесс», «система» и «организация». Очевидно, их логическая взаимосвязь исходит из цели управления субъекта управления.

Определять цель управления и, следовательно, быть субъектом управления могут только определенные живые формы бытия сущего. В животном мире – это социальные животные, в человеческом обществе – это индивидуумы. Их цель управления определяется из главной цели живых форм проявления бытия сущего, которым для обеспечения жизнедеятельности необходимы вещи и отношения между ними с определенными свойствами. Очевидно, их получение и является целью управления субъекта управления. Возникает вопрос, что является объектом управления?

Субъект и объект управления являются парными категориями диалектики. В Большом энциклопедическом словаре под ред. С.Ю. Солодовникова – это «фундаментальные категории философии. Субъект – носитель субстанциальных свойств и характеристик, определяющих качественные особенности объекта. Соответственно, объект – то, что находится в зависимости от субъекта и лишено самостоятельной сущности» [3, с. 807]. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова субстанция – это «в философии – первооснова, сущность всех вещей и явлений» [15]. Тогда и объект является носителем «субстанциальных свойств и характеристик», как свойств проявления его сущности.

Субъекту управления необходимы вещи с определенными свойствами, как проявление их сущности. Свойства могут быть разными и проявляться в зависимости от условий, в которых находятся вещи. Этими условиями определяются отношения между вещами. Следовательно, чтобы получить вещи с необходимыми свойствами, субъект управления целенаправленно воздействует не только на вещи, но и на их отношения. Воздействие может быть разным, что зависит от отношений субъекта управления с вещами и их отношениями. Тогда, чтобы получить вещи с необходимыми свойствами, субъекту управления необходимо воздействовать и на эти отношения. В любом случае происходит изменение свойств вещей и их отношений между собой и с субъектом управления.

Вещи и их отношения с определенными свойствами – это статические проявления бытия сущего, а изменение свойств вещей и их отношений – это динамические проявления его сущности. Следовательно, *объектом управления выступают не только вещи и отношения между ними, в том числе и с субъектом управления, но и процесс изменения их свойств в результате целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления.*

С точки зрения философских оснований науки, субъект и объект управления являются проявлениями бытия сущего. То есть они являются частями целого. В Философской энциклопедии под редакцией Ф.В. Константинова такое целое определяется как организация. Ее сущность «раскрывается через ее целостность, а

становление, развитие и деградация целостности обеспечиваются прежде всего различными типами связей, в особенности же – связями управления, переводящими организацию из одного состояния в другое. Сообразно этому в организации выделяют две стороны – управленческую и исполнительскую» [17, с. 160]. Очевидно, это субъект и объект управления. Поскольку субъект и объект управления являются частями целого и связаны определенными отношениями, то такое целое является организованным.

Нематериальную сущность субъекта управления составляет сознание. Его свойства проявляются в инстинктивной форме как у животных, так и у индивидуумов, а в рефлексивной форме – только у индивидуумов. Следовательно, определения субъекта управления и соответственно управления могут быть как инстинктивными, так и рефлексивными. В методологии управления процесс достижения цели включает процессы планирования, организации, мотивации и контроля. Как функции управления они определяются субъектом управления в процессе воздействия на объект управления. Следовательно, они также могут определяться как инстинктивно, так и рефлексивно.

Таким образом, сущность управления проявляется в организованно-функциональном процессе инстинктивного или рефлексивного воздействия субъекта управления на объект управления с целью получения вещей и их отношений с необходимыми свойствами.

Все ли вещи, отношения между ними и процесс изменения их свойств являются объектами управления? Например, в традиционном понимании управления технические системы сами выступают объектом управления. Но любая техническая система только способствует изменению свойств других вещей и их отношений. Например, автомобиль – это техническая система, и при помощи него управляется процесс перемещения вещи в пространстве. Иными словами, происходит изменение отношений ее с другими вещами (ближе или дальше). В человеческих социальных системах объектом управления традиционно являются индивидуумы и их отношения. Но для получения необходимых их свойств могут использоваться другие индивидуумы и их отношения, которые в свою очередь могут быть как субъектами, так и объектами управления.

Этот парадокс относительности проявляется в социальной системе, где один субъект или объект управления существует наравне с другими и одновременно включает в себя остальные субъекты и объекты управления [9]. В любом случае объект и субъект управления взаимосвязаны. В кибернетике они связаны прямой и обратной связью. Вопрос: посредством чего? Очевидно, некоторым устройством, как части системы управления, обеспечивающим взаимосвязь между субъектом и объектом управления. Следует отметить, что в относительно простых технических системах механизмы являются их составными частями, но они не являются механизмами управления. Например, автомобиль – техническая система (простая), состоящая из механизма двигателя, коробки передач, ходовой части, тормозного механизма и т.д.

Понятие механизма управления появляется в сложных системах с участием человека и технической системы, где существует цель. Например, субъекту управления необходимо переместиться в пространстве. В этом случае объектом управления выступает процесс изменения отношений субъекта управления с пространством или, если проще, процесс перемещения в пространстве. Для этого он может использовать различные механизмы (автомобиль, самолет и пр.), воздействуя на которые субъект управления перемещается в пространстве.

Очевидно, механизм – это обезличенное понятие. Есть субъект, который посредством механизма управляет объектом управления. С этой точки зрения механизм управления – это средство труда субъекта управления. Понятие средства труда определяет К. Маркс: «Средство труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между собой и предметом труда, и которые служат для него в качестве

проводника его воздействий на этот предмет» [10, с. 190]. То есть механизм – это средство управления. Но средством управления являются не только вещи, но и отношения, сознание и свойства вещей, которые в совокупности способствуют достижению цели.

Как средство управления сущность механизма управления целесообразно определять с точки зрения философского и общенаучного содержания понятий способа, метода, инструмента и средства. В работе [1, с. 96-104] обосновано, что «способ – это организованная в реальной действительности совокупность отношений и свойств вещей. ... Инстинктивный способ – это инстинктивно организованная совокупность отношений и свойств вещей, которая способствует достижению цели. ... Метод – это рефлексивно организованная совокупность отношений и свойств вещей, которая способствует достижению цели. ... Инструмент – это целенаправленно организованные вещи, отношения и сознание, используемые живыми формами сущего для реализации инстинктивного способа или метода. ... Средство – это целенаправленно организованная живыми формами сущего совокупность инструмента, инстинктивного способа или (и) рефлексивного метода». На этом основании можно утверждать, что *механизм управления – это организованно-функциональная совокупность целенаправленных инстинктивных способов или (и) рефлексивных методов и инструментов их реализации.*

В реальной действительности существует множество механизмов как средств управления, но необходимые выбираются субъектом управления индивидуально. В Новой философской энциклопедии института философии РАН «индивидуальность – неповторимое своеобразие какого-либо явления, отдельного существа, человека. В самом общем плане индивидуальность есть особенное, характеризующее данную единичность в ее качествах» [11, с. 102]. То есть выбор механизма управления зависит от качеств субъекта управления.

Очевидно, что относительно управления индивидуальные качества субъекта управления определяются знанием теории управления и его мировоззрением. В Новой философской энциклопедии института философии РАН это соответствует понятию принципа:

«1) исходное, не требующее доказательств положение теории (то же, что аксиома или постулат);

2) внутреннее убеждение, неизменная позиция или правило поведения (то же, что максима или заповедь)» [12, с. 346].

На основе принципов организуется система управления, которая логически включает связанные целью управления субъект, объект и механизм управления. В работе [13] подобная структура определяется как логическая, наравне с которой существует временная структура. Она определяется фазами процесса управления, а именно фазами проектирования, реализации и рефлексии, где реализуются функции управления. Очевидно, их взаимосвязь и логическая последовательность определяет логическую структуру процесса управления.

Функций управления несколько. Следовательно, и функциональных механизмов управления столько же. Обобщенно – это механизмы планирования, организации, мотивации и контроля. Эти функциональные механизмы взаимосвязаны процессом управления и определяются на основе принципов субъекта управления, как формы проявления его свойств.

Тогда *системы управления – это принципиально организованная субъектом управления взаимосвязь с объектом управления посредством функциональных механизмов управления, образованных инстинктивными способами, рефлексивными методами и инструментами их реализации для достижения целей управления* (рис. 1).

Рис. 1. Сущность системы управления [предложено автором]

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Механизм управления является средством труда субъекта управления, посредством которого он осуществляет функциональное воздействие на объект управления. Обобщенно функциональный механизм управления включает механизмы планирования, мотивации, организации и контроля.

Средством труда субъекта управления выступают инстинктивные способы, рефлективные методы и инструменты их реализации. В совокупности они образуют средства управления, посредством которых осуществляется планирование, мотивация, организация и контроль в системе управления.

Системы управления организуются субъектом управления на основе его принципов управления, где взаимосвязь с объектом управления осуществляется посредством функциональных механизмов управления.

Список использованных источников

1. Беленцов В.Н. Способ, метод, инструмент и средство: философский аспект взаимосвязи и дефиниции понятий / В.Н. Беленцов, Н.А. Рытова // Менеджер. – 2022. – № 2 (100). – С. 96-104.
2. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / гл. ред. А.М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Норинт, 2004. – 1456 с. – Режим доступа: <https://www.vedu.ru/bigencdic/65292/>.
3. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / гл. науч. ред. и сост. С.Ю. Солодовников. – Минск: МФЦП, 2002. – 1008 с.
4. Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани // Избр. труды по философии, социологии и системному анализу / под ред. Ю.С. Попкова, В.Н. Садовского, А.А. Сеитова. – М.: Канон РООИ «Реабилитация», 2007. – 672 с.
5. Горбунов Ю.В. О понятии «механизм» в экономических науках / Ю.В. Горбунов // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2018. – Т. 2. (№ 2). – С. 17-21.
6. Евсева С.А. Анализ подходов к определению сущности механизма управления / С.А. Евсева // Проблемы современной экономики. – 2014. – № 2(50). – С. 164-167.
7. Економічна енциклопедія. У 3 т. Т. 2: К-П / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.
8. Економічна енциклопедія. У 3 т. Т. 3: П-Я / ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
9. Луман Н.Л. Общество как социальная система / Н.Л. Луман; пер. с нем. А. Антоновского. – М.: Изд-во «Логос», 2004. – 232 с.

10. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Кн.1: Процесс производства капитала. Производство абсолютной прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1964. – Т.23. – С. 188-321.
11. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. науч.-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 634 с.
12. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 3 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; предс. науч.-ред. совета В.С. Степин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мысль, 2010. – 694 с.
13. Новиков Д.А. Методология управления / Д.А. Новиков. – М.: Либроком, 2011. – 128 с.
14. Новиков Д.А. Теория управления организационными системами. / Д.А. Новиков. – 3-е изд. – М.: Изд. физ.-мат. лит., 2012. – 604 с.
15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – 4-е изд., доп. – М.: ИТИ Технологии, 2006. 944 с. – Режим доступа: <http://cyberlan.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/Tolkovij-slovarj-russkogo-yazika.pdf>.
16. Розанов Ф.И. Общая теория социальных систем: монография / Ф.И. Розанов. – М.: КНОРУС, 2017. – 458 с.
17. Философская энциклопедия. В 5 т. / под ред. Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – Т. 4. – 592 с.
18. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М.: Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.